

ПЕРЛ С БАКНИНГ «САХИЙ ЕР» АСАРИДА ХИТОЙ ДЕҲҚОНЛАРИ ҲАЁТИГА ТАЪСИР ҚИЛАДИГАН ИЖТИМОЙ ҶЗГАРИШЛАРНИНГ БАДИЙ ТАЛҚИНИ

Маманабиева Шахризода Шарофидин қизи

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Инглиз тили № 2 факультети

Инглиз тили амалий фанлар № 2 кафедраси ўқитувчиси

www.doi.org/10.5281/zenodo.10554295

Аннотация: Мазкур тезисда Америка ёзувчиси П.Бак томонидан «Сахий Ер» асарида хитойлик деҳқонларнинг ҳаётига таъсир қилган ижтимоий глобал ўзгаришлар бадий талқини юзасидан тезис муаллифи-нинг таҳлилий фикр-мулоҳазалар баён қилинади. Романда Хитой қишлоқларидаги деҳқонлар оилаларининг ўтмишдаги ҳамда одатий яшаш тарзлари кенг ёритилади. Хитой жамиятидаги ижтимоий муҳитнинг шаклланиши, жамият ва сиёсатни уйғунланиши, деҳқон оилаларнинг машаққатли ҳаёти каби аспектлар бутун асар динамикасини белгилаб берган. Романдаги инқилобдан олдинги Хитой маданияти ва ҳамжамия-тида содир бўлган глобал ўзгаришларнинг бадий талқини ёзувчининг бой фантазияси ва адабий-бадий тасаввурининг ижодий маҳсулидир.

Калит сўзлар: *Хитой деҳқони, Хванглар оиласи, камбағал ёш фермер, бахтли ҳаёт, тинчлик ва хотиржамлик, оддий фуқаро, амалга оширилган ислоҳотлар, миссионер ота-она*

Романда Хитойнинг XX аср бошларидаги ҳаёти, Хитой ва унинг халқлари маданиятидаги анчагина нотинч даврлари тасвирланган. 19-аср-нинг ўрталарига келиб, Хитой ва унинг фуқаролари ўртасида Ғарбга кетиш ва уларнинг назарияларига тарихан яқин бўлган ҳолда Ғарбдан қочиш жараёнлари жуда қийин кечган. Хитой дарёларига ғарбликларга кириш ҳуқуқини берди. Хитойда истиқомат қилувчи чет элликлар ҳам Хитой қоидаларидан олиб ташланди. Миссионерлар Хитой эътиқодини насронийликка ўтказиш учун Хитойга тўплана бошладилар.

Маълумки, П.Бак 1892 йил 26 июнда АҚШнинг Ғарбий Виржиния штатининг Ҳиллсборо шаҳрида ота-онасининг етти фарзандининг тўртинчиси сифатида дунёга келди. Унинг ота-онаси илгари Хитойда эди. Улар Хитойга Бак туғилгандан сўнг, миссионерлик хизматини давом

этиришлари учун қайтиб келишди. Қизлигида у Хитойга келди ва ҳаётининг кейинги чорагида ота-онаси билан яшади. Унинг отаси Абсалом Сиденстрикер астсетик миссионер бўлган ва кўп вақтлари уйдан узоқда қолишга мажбур бўлган. Унинг онаси Керолин Стултинг ажойиб аёл эди. Бироқ, патриархал эри унга мутлақо эътибор бермаганида, у ўз динидан воз кечди. Етти фарзандидан тўрттаси вафот этгач, унинг соғлиғи ёмонлашди. Унинг оиласи Чинкиангга (Киангсу провинциясидаги кичик бандаргоҳ) кўчиб ўтишга мажбур бўлди, 1896 йилда у болалик кунларини шаҳар кўчаларида сайр қилишда ўтказди ва хитойлик болалар билан ўйнаб улғайди, бу эса уни Хитой ҳаётига яқинлаштирди. Бак болалиги-даноқ хитой ва инглиз тилларини яхши билган. Уни инглиз адабиёти билан таништирган холаси, кейинроқ хитой тилидан дарс берган муаллим жаноб Кунг унга асосан дарс берган.

Роман Хитой қишлоғидаги деҳқон оиласининг машаққатли ҳаёти, деҳқон ота-онанинг боласининг ҳаётига ёруғлик киритиш учун туну-кун меҳнат ва ҳаракат

қилиш жараёнларига бағишланади. Романда бош қахрамон Ван Лунг ҳаётидаги ўзгаришлар, унинг Хваннинг уйидаги қул Олан билан тўйдан кейин юксалиши ва тушиши тасвирланган. Ўзининг меҳнатсеварлиги ва рафиқаси тажрибаси туфайли Ванг Лунг ўз оиласи мавқеидан фойдаланади ва Хванг оиласидан мулк сотиб олишга муваффақ бўлади.

Натижада, Ванг Лунг оиласида тинчлик, фаровонлик бошланади, болалар ривожланади, мактаблар бошланади. Эгизак акалари, опачалари бўлган учинчи ўғил дунёга келади. Ҳосил шунчалик мўл-кўл бўлдики, Ван Лунгнинг ходимлар билан ишлашга умуман вақти бўлмай қолди. Шунда у ўзининг содиқ кўшнисини Чингни бошқарувчи сифатида ишлатиш-га мажбур бўлади.

Аммо тез орада Ванг Лунг муваффақиятсизликка учрайди. Унинг бир принципсиз, худбин, рашкчи амакиси бўлиб, у Ванг Лунгнинг янги бойлигининг бир қисмига муҳтож бўлиб, эгалик қилишига асоссиз даъво қилган. Ванг Лунг эса аксинча, кўпроқ мулкка эга бўлиш зарурати билан оиладаги мавжуд молиявий жамғармалари маблағларини мол-мулкни кўпайтиришга сарфлайди. Оила озиқ-овқат танқислигидан азоб чекади. Олан тўртинчи фарзандига ҳомиладор бўлиши биланоқ уни сақлаб қолиш йўллари ахтарди, акс ҳолда ҳомила очликдан, яъни яхши озиқланмаганлиги туфайли нобуд бўлиш эҳтимоли юқори эди.

Қашшоқ ва очликдан азоб чекаётган Ванг Лунг оиласини жанубга юбориш учун мебелларини озгина кумушга сотади, лекин у ўз ерини сотишдан бош тортади. Жанубдаги шаҳарда Ван Лунг инқилобчи мазлум ҳамда камбағаллар билан ғарбий, хитойлик ва империалистик зодагон-ларнинг адолатсизликларига қарши чиқиш намоишларида иштирок этади. Бироқ, Ванг Лунг мақсадининг асосий устуворлиги ўзи ва оиласини олиб сеvimли мамлакатига қайтиш эди. Шу мақсадда шимолга қайтишдан қувониб тараддуд кўраётган камбағал оилаларга қўшилди. Улар уйлари қайта тиклаб, ерларига турли хил экинларни экишиб, ҳовлиларини ўсимликлар, ҳўкизлар, янги мебель ва қишлоқ ҳўжалиги жиҳозлари билан тўлдирдилар. Ниҳоят Хваннинг банкрот бўлган мулки-дан кўпроқ ер сотиб олишди.

Ван Лунг ромanning учдан бир қисмида оилавий ришталари ва деҳқончилигида бир қатор қувонч ва қайғуларга дуч келади. Авваломбор Ванг Лунг, унинг оиласи, унинг бизнесдаги жамоаси бу даврда гуллаб-яшнайдилар. Аммо унинг фаровонлиги ҳали ҳам кўп норозичиликларни келтириб чиқаради. Кучли экин фасллари вақти-вақти билан кучли бўронга, қишнинг қаттиқ музлашига ва чигирткаларнинг чириллашига олиб келадиган муҳитни яратди ва бу ҳолатлар афсуски, салбий тавсифланади.

Натижада Ванг Лунг гулдек ҳаётдан зерикиб, кўп ўтмасдан шаҳардаги жанублик бир киши бошқарадиган чойхонага борди. У ерда бойлар ва бекорчилар ичишга, ўйин ўйнашга ва фоҳишалар билан учрашишга вақт ажратдилар. У ерда у жуда ёқимтой, аммо инсофсиз хушмуомала Лотус билан ишқий муносабатда бўлиб, уни жуда яхши кўради. Ванг Лунг хотини ва болаларини ҳақорат қилади ва бойлигини Лотусга сарфлайди, охир-оқибат уни сотиб олиш ва унинг ёнида иккинчи хотини сифатида яшаш учун ҳовли яратиш учун бутун бойлигини сарфлайди. Бу ерда Лотус ипақда ётиб, қимматбаҳо лаззатлардан завқланади. Олан Ванг Лунгдан қаттиқ ранжиган ва ғазабланган, бу эса ҳимоя-вий тарзда Ванг Лунгни айбдор қилади ва унга нисбатан совуққонлик қилади.

Ванг Лунг қариганда, у ўзининг қишлоқ хўжалиги ерларини ижарачиларга ижарага беради. Унинг катта ўғли дадаси Ванг Лунгнинг юқори ижтимоий мавқеи белгиси сифатида Хваннинг шаҳардаги эски мулкни сотиб олишга кўндиради. Ванг Лунг энди ўғлининг Хваннинг, бир пайтлар унга таҳдид қилган эски хўжайинининг ўрнини эгаллаши мумкинлигидан хурсанд. Бироқ, Ван Лунг бир нечта хизматкорлар билан фаровонликда яшайдиган уч кишилик катта оиланинг бошлиғи бўлсада, у уйғунликни топа олмайди. Икки кекса ака-ука ва уларнинг хотинлари уришади; кенжа ўғли Ван Лунг хоҳлаганидек деҳқон бўлишдан бош тортади ва унинг ўрнига армияга кетади. Хитойдаги фуқаролик беқарорлиги сабабли Абсаломнинг оиласи Америкага қайтиб кетишга мажбур бўлади. Бу вақтда, яъни 1900 йилда Америкада Бокс кўзғолони ғалаёнлари бўлаётган эди. Оила ғалаён оқибатларини кутади. Сиёсий тартибсизликлар ҳал этилишидан олдин Бак Шанхайдаги Мисс аёллар коллежида ўқиш учун Хитойга қайтиб келади. Унинг ёзувчи сифатидаги келажакдаги ҳаётини белгилаган воқеалардан бири Хитойнинг камбағал деҳқон фермерлари дуч келадиган муаммоларнинг унга таъсир қилиши бўлган.

Американинг энг кўп сотилган китобларидан бири бўлган «Сахий Ер» китобида фақат Иккинчи жаҳон урушигача бўлган Хитойдаги деҳқон оиласи ҳаёти эпик тасвирланган. «Сахий Ер» «Лифе» журнали томонидан 1922 йилдан 1944 йилгача ёзилган 100 та энг буюк асардан бири сифатида танланди. Романнинг асосий хусусияти, унда Хитой маданияти ва Хитой халқи, айниқса, деҳқонлар ҳаётидаги содир бўлган барча глобал ўзгаришлар, амалга оширилган ислохотлар самимий, ҳақиқатга мослаб, руй-рост ҳамда жонли равишда эпик тасвирланади. Шунинг учун бўлса керак, ёзувчи Перл С. Бак ҳақли равишда 1938 йилда адабиёт бўйича Халқаро Нобел мукофотини қўлга киритди. Нобел мукофоти унга нафақат «Сахий Ер» учун, балки унинг миссионер ота-оналари ва Хитойдаги ватандошининг ижоди ҳақидаги ёзган биографик дурдоналари учун ҳам берилган.

References:

1. Buck, Pearl S. The Good Earth. Introduction. Pearl Buck and the Good Earth by Peter Conn. - N.Y., 1994, p.37.
2. Beverly Rizzon. Pearl S. Buck. The Final Chapter Copyright 1989. Palm Springs. California. p.283. International Conference on Teaching Foreign.
3. Nora Stirling. Pearl S. Buck. A Woman in Conflict. – N.Y. Copyright 1983 by Nora Stirling.
4. *Cohen J. B. [Buck, Pearl S.](#) // Notable American women: the modern period: a biographical dictionary / edited by Laurie Champion; Emmanuel S. Nelson, advisory editor. — Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1980. — P. 116—119. — xxii, 773 p.*